

Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси

№ 5417-9469-96df-c3df-7646-0237-5289
Хужжат яратилган сана: 2026-02-19
Ариза рақами: 260506124

Хужжат берилган: "TERMIZ PUBLISHING
CENTER" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
СТИР: 311209934

Нашрларга китобнинг ISBN халқаро стандарт тартиб рақамини бериш

МАЪЛУМОТНОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ахборот-кутубхона соҳасида давлат хизматлари кўрсатишнинг айрим маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2023 йил 1 май 176 – сонли қарори талаблари асосида китоб маҳсулотига қуйидаги ISBN халқаро стандарт тартиб рақами белгилаш учун тақдим этилди:

Муаллиф	Китоб номи	Китоб жанри	Китоб чоп этиладиган тил	Китоб ҳажми	Китоб адади	Берилган ISBN тартиб рақами
Т. А. Mamadjanova	SURXONDARYO VILOYATI EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	монография	Ўзбек тили лотин ёзувида	60*84/16, 146 bet	60	978-9910-13-172-1

VALIJONOVA MOHINUR VALIJON QIZI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

6463

